

ЮЖНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОРИДОР: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

SOUTHERN GAS CORRIDOR PROJECT: PROBLEMS AND PROSPECTS FOR ITS IMPLEMENTATION

ХЛОПОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ,

кандидат политических наук, доцент,

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).

KHLOPOV OLEG ANATOLYEVICH,

PhD in Political Sciences, Associate Professor,

Russian State University for the Humanities (RSUH).

В статье анализируется значение Южного газового коридора (ЮКГ) для энергетической безопасности Европы и роль Транскаспийского газопровода, по которому может быть транспортироваться газ из прикаспийских государств на европейский рынок. Для Европейского Союза ЮКГ является проектом для получения дополнительного объема газа в рамках программы диверсификации источников энергии. Автор утверждает, что открытие ЮКГ означает конкуренцию среди экспортеров газа за сферу влияния на Каспии, и газ по-прежнему будет играть важную роль в энергетической стратегии ЕС, но для заполнения полной мощности трубопроводной системы необходимо привлечение участия дополнительных поставщиков природного газа.

The article analyzes the importance of the Southern Gas Corridor (SGC) for the energy security of Europe and the role of the Trans-Caspian gas pipeline through which gas could be transported from the Caspian states to European market. For the EU, SKG is a project to obtain additional gas volumes within the framework of the energy diversification program. The author argues that the opening of the SGC means the competition among gas exporters for the sphere of influence over the region Caspian region, and gas will continue to play an important role in the EU's energy strategy, but other gas suppliers must be attracted to fully fill the pipeline network capacity.

Ключевые слова: *внешняя политика, газ, газовый трубопровод, углеводородные ресурсы, каспийских региона, ЕС, Турция, Азербайджан, Россия.*

Key words: *foreign policy, gas, gas pipeline, hydrocarbon resources, Caspian regions, EU, Turkey, Azerbaijan, Russia.*

Южный газовый коридор (ЮКГ) является результатом долгосрочного стремления Европейского Союза (ЕС) диверсифицировать импорт газа за счет доступа к месторождениям Каспийского моря по маршруту в обход России. Россия поставляет примерно 40% импорта газа в ЕС и является основным поставщиком газа в большинство стран Восточной и Юго-Восточной Европы [1]. В некоторых из этих стран опасения по поводу доминирующего положения Москвы на рынке углеводородных ресурсов и надежности их поставок выросли с течением времени, особенно после «газовых кризисов» между Россией и Украиной в 2006 и 2009 гг. и более глубокого конфликта между двумя странами после присоединения Крыма к Россией в 2014 г. [2].

Строительство Южного газового коридора (ЮГК) завершилось в 2018 г. и Европейская комиссия недавно выразила заинтересованность в будущем удвоении своих мощностей. Помимо азербайджанского газа, туркменский газ может быть предоставлен через газовые контракты с участием Ирана. Однако ЮГК представляет собой головоломку с политической точки зрения, проблем экологии и безопасности для европейской энергетики и внешней политики. Основные вопросы включают характер партнерства с Азербайджаном, транзитную зависимость от Турции и крупные дополнительные государственные и частные инвестиции в инфраструктуру трубопроводных проектов. Это может оказаться затруднительным по мере перехода ЕС от ископаемых источников энергии к низкоуглеродной энергетике, «зеленой экономике», на фоне конкуренции со стороны российского газа и сжиженного природного газа (СПГ) в том числе из США.

В 2000-х гг. ЕС разработал амбициозные планы по импорту газа из Каспийского бассейна и Средней Азии. Проект газопровода Южный газотранспортный коридор (ЮГК) (известны как «Набукко»), с предполагаемой полной мощностью около 30 млрд. кубометров в год, стал воплощением этих планов.

ЮГК протяженностью в 3500 км. объединяет Южнокавказский (Баку-Эрзерум), Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) трубопроводы в единую газотранспортную систему. Через ЮГК в Европу планируется импортировать газ из Азербайджана, Ирана и/или Туркменистан. Однако из-за неблагоприятных экономических условий и отсутствия необходимых объемов газа для заполнения трубопровода его строительство надолго задерживалось.

БТД как часть Южного газового коридора. Строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТБ) во многом было обусловлено США, которым нужны были экспортные маршруты Восток – Запад из Центральной Азии и Кавказа в обход Ирана и России с целью ослабления влияния этих стран в регионе. Однако именно ЕС инициирует следующий крупный трубопроводный проект - Южный газовый коридор, который ориентирован на обеспечение достаточных запасов природного газа. Европа уже является крупнейшим в мире рынком импорта природного газа, но, по оценкам, более 80% потребности ЕС в энергии будут импортироваться до 2030 г. по мере сокращения запасов. Следовательно, государства-члены ЕС собираются стать все более зависимыми по поставщикам, расположенных на периферии, особенно на востоке и юге.

В частности, это было связано с международными санкциями в отношении экспорта энергоносителей Ирана после 2006 г. и экономическими препятствия на пути строительства Транскаспийского газового трубопровода по дну Каспийского моря, открывающий доступ к огромным туркменским ресурсам.

Европа окружена странами-экспортерами газа, такими как Азербайджан: по некоторым статистическим данным, 80% мирового природного запасы газа расположены в пределах 4500 км ЮГК это очень сложная инфраструктурная разработка, покрывая более 3500 км. семь стран с участием ряда мировых энергетических компаний в серии отдельных проектов. Грузия является важным компонентом ЮГК, поскольку находится на маршруте Трансанатолийского (TANAP) газопровода из Азербайджана в Турцию, который соединяет существующий Южнокавказский газопровод (ЮГ) с ЮГК. Коммерциализация трубопроводов БТД и ЮГ принесла значительные доходы транзитным странам и укрепила экономические и политические связи между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Западом. Помимо доступа на мировые энергетические рынки, минуя Россию, трубопроводы приносят экономические выгоды в виде доходов от транзита. Для такой страны, как Грузия, в которой нет обилия природных ресурсов, таких как нефть и газ, укрепление ее роли в качестве транзитного узла обеспечивает жизненно важный источник дохода. Регион Южного Кавказа вносит важный вклад в ев-

ропейскую энергетическую безопасность, облегчая диверсификация маршрутов поставок и транзита.

Трубопроводная инфраструктура также укрепила политическую и экономическую автономию Грузии, Присоединение Грузии к европейскому Энергетическое сообщество в 2017 г. еще больше укрепило связи с Европой, демонстрируя свою приверженность соблюдению нормативно-правовой базы и институтов ЕС.

Транскаспийский газовый трубопровод: намерения и проблемы реализации. Транскаспийский газопровод (ТГТ) является предлагаемым 300-километровый подводный трубопровод, который может протянуться между Туркменбаши (Туркменистан) и Баку (Азербайджан) по дну Каспийского моря, а также может включать соединение между Тенгизским месторождения в Казахстане и Туркменбаши в Туркменистане. Предполагается, что по нему будет транспортировать природный газ из Туркменистана и Казахстана на европейский энергетический рынок. Его проектная мощность составляет 30 млрд. куб. м. в год при ориентировочной стоимости \$5 млрд. ТСП также считается естественным продолжением на восток Южного газового коридора, включающего Южнокавказский трубопровод (ЮТ), Трансанатолийский трубопровод и Трансадриатический трубопровод. На протяжении многих лет реализация ТГТ оставалась мечтой для стран ЕС, предпринимавших предварительные шаги для его реализации. Так, 12 сентября 2011 г. ЕС утвердил мандат на переговоры по возможному заключению договора между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном относительно строительства Транскаспийского газового трубопровода. Кроме того, после четвертого заседания Консультативного совета ЮГК на уровне министров в Баку в феврале 2018 г. было предложено, чтобы Туркменистан был готов активно участвовать в проекте, и Марош Шефчович, вице-президент Европейской комиссии по Энергетический союз подтвердил, что переговоры с туркменским правительством продолжаются. В свою очередь министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что объемы газа по ЮГК можно увеличить за счет туркменского газа. Однако, несмотря на политические заявления со стороны ЕС, Азербайджан и Туркменистан утверждают, что ТГТ не удалось материализовать из-за отсутствия ясности по правовому статусу Каспийского моря. В частности, одной из давних проблем - неопределенный правовой статус Каспийского моря и нерешенные демаркационные споры между Прикаспийскими государствами.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря и геополитические интересы сторон. Лидеры пяти прикаспийских государств подписали договор «Конвенция о правовом статусе Каспийского моря» на V Каспийском саммите в Актау (Казахстан) в августе 2018 г. Это соглашение было подписано пятью прибрежными государствами после 22 лет переговоров и более 50 заседаний Специальной рабочей группы. Другими двумя соглашениями являются Тегеранская конвенция и Соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря включает эти два документа и протоколы к ним. В этом смысле это всеобъемлющее соглашение, которое охватывает различные взаимосвязанные области: вопросы региональной безопасности, охраны окружающей среды, права судоходства и рыболовства, а также строительство подводных трубопроводов [3].

Например, если прибрежные государства захотят построить подводный трубопровод, то «при условии соответствия их проектов экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, участницами которых они являются, включая Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря и соответствующие протоколы к ней» (статья 14). Иными словами при строительстве газопроводов странам потребуется выполнить требования «Рамочной конвенции по защите среды Каспийского моря» (Тегеранская конвенция), подписанной в 2003 г. Кроме того, никакие военно-морские силы, кроме тех, которые принадлежат прибрежным государствам, не допускаются в Каспийское море (статья 3). В соглашении не уточняется, является морем или озером, однако он не

включает делимитацию морского дна, что по-прежнему требует дополнительных переговоров между прибрежными государствами (статья 8) [3].

С первого дня заключения юридического соглашения утверждалось, что экологические статьи юридического соглашения (статьи 1, 11, 14 и 15) предусматривают, что Иран и Россия имеют важный инструмент давления, чтобы помешать потенциальной разведке нефтяных и газовых месторождений в Каспийское море [4]. Более конкретно, ряд экспертов утверждают, что Россия и Иран намеренно включили в соглашение экологические статьи, чтобы иметь возможность наложить вето или не допустить возможное соединение по газопроводу между Азербайджаном и Туркменистаном.

По мнению аналитиков Россия и Иран использовали экологические соображения, чтобы остановить строительство ЮГТ примерно на два десятилетия, а формулировка конвенции оставляет место для дебатов о «требованиях и стандарты для трубопровода». Этот аргумент разделяют и другие исследователи, которые утверждают, что конвенция предоставляет России и Ирану обширные полномочия по мониторингу окружающей среды, которые они используют для воздействия на строительство любой транспортной инфраструктуры Россия или Иран [5].

Эти примеры показывают, что авторы соответствующих суждений и публикаций не признают разницы между неопределенным правовым статусом Каспийского моря и подписанием юридического соглашения, поскольку Россия и Иран изображены как единственные, кто получает выгоду от этих соглашений. При этом эти эксперты не поясняют когда, почему и как Азербайджан, Казахстан и Туркменистан согласились с этими экологическими протоколами. Также не удастся сделать вывод о том, почему три прибрежных государства подписали юридическое соглашение, если экологические статьи являются инструментами давления со стороны России и Ирана и есть ли другие альтернативы сохранения экология Каспийского моря, если экологические статьи договора представляются только в интересах России и Ирана.

В 2013 г. консорциум «Шах Дениз», который добывает каспийский газ, предназначенный для экспорта в Европу, выбрали более скромный экспортный маршрут в ЕС, Трансадриатический трубопровод (TAP) с мощностью 10 млрд. куб. м. год [6]. Он представляет только долю спроса на импорт газа в ЕС, который достигал 363 млрд. куб. м. в 2018 г. [7]. В настоящее время Азербайджан является единственным поставщиком газа в ЮГК.

На европейских рынках ЮГК столкнется с конкуренцией со стороны российского трубопроводного газа и, возможно, сжиженного природного газа (СПГ), особенно если на Балканах будут построены новые импортные терминалы и цены на СПГ будут ниже и конкурентоспособной. Тем не менее ЕС неуклонно выступает в поддержку ЮГК как через финансирование, так и через дипломатию, потому что он считает это стратегический, т.е. проект в обход России. Та же логика объясняет активную поддержку этого проекта со стороны США. Геополитическая конфронтация с Москвой после 2014 г. подтверждает это обоснование.

В следующих разделах описываются основные технические и финансовые аспекты ЮГК, проблемы безопасности и внешней политики, связанные с его маршрутом, а также этические и экологические вопросы, которые в значительной степени игнорировались в официальных дебатах ЕС [8].

Южный газовый коридор: маршрут и финансирование. ЮГК состоит из четырех секций общей длиной примерно 3500 км (от Каспийского моря до южно-итальянского региона Апулия. Первый участок включает газовое месторождение Шах Дениз и объекты в Каспийском море. Вторая часть включает Южно-кавказский трубопровод, идущий от Баку до турецкого города Эрзурум. Этот трубопровод был введен в эксплуатацию в 2006 г, но его мощность будет расширена, чтобы разрешить дополнительный экспорт газа в ЮГК. Из Эрзурума, газ пойдет на запад по Трансанатолийский трубопровод (TANAP), который пересе-

кает Анатолию и европейскую часть Турции к границе Греции. Строительство TANAP было завершено в июле 2019 г. Дальше на западе все еще продолжаются работы по строительству трубопровода, по которому будет транспортироваться газ через Грецию от турецкой границы в Албанию и до морского участка в Адриатическом море.

Планируется, что первоначально газ будет направляться по ЮГК в объеме 10 млрд. кубометров газа в год. В перспективе увеличение объемов экспорта до 20–25 млрд. куб. м. в год [9], но для этого потребуются дополнительная инфраструктура, инвестиции и газ.

В обозримом будущем Греция и особенно Италия будут основными получателями азербайджанского газа. Другие страны на Балканах, такие как Болгария, может получать газ ЮГК после завершения строительства необходимой инфраструктуры, в частности, газовой магистрали Греция-Болгария и Вертикальный газовый коридор (также известный как BRUA, соединяющий Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию).

Смета затрат на строительство ЮГК колеблется от \$40 до \$45 млрд., и значительная часть затрат была покрыта крупнейшим кредитором Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), государственный банк, принадлежащий странам-членам ЕС, который предоставил в общей сложности \$2,8 млрд. для строительства. Всемирный банк предоставил TANAP кредит на \$1,8 млрд., тогда как Европейский банк реконструкции и развития - \$1,7 млрд. Другими спонсорами выступили Азиатский банк развития (\$1,3 млрд.) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (\$0,6 млрд.) [10].

Как отмечают некоторые неправительственные организации, миллиарды европейских государственных денег были потрачены на поддержку строительства ЮГК, маршрут, которого находится в опасной близости от нескольких зон региональных конфликтов. Он проходит всего в нескольких километрах из Нагорного Карабаха и Южной Осетии. Хотя перспектива нового конфликта между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха заметно снижена ввиду присутствия российских миротворцев с 2020 г., а сам нагорно-карабахский конфликт локализован и его статус понижен до уровня местного, постсоветского территориального спора [11].

На территории Турции ЮГК проходит через районы, где часто происходят столкновения между турецкой армией и курдскими ополченцами. Отношения между ЕС и Турцией ухудшились после попытка государственного переворота в Турции в июле 2016 г. Анкара также охладила свои отношения с НАТО и Западом и проводит политику сближения с Россией, примером которой является строительство трубопровода Турецкий поток и закупка ПРО С-400 система [12].

Но, несмотря на то, что отношения между ЕС и Турцией ухудшились, ЕС стал более зависимым от Турции. В частности, это касается миграционной политики после миграционной сделки 2016 г., в рамках которой Брюссель дал Турция играет центральную роль в управлении (или блокировании) прибытия мигрантов и беженцев из стран Ближнего Востока в ЕС. Это означает, что Анкара имеет влияние на очень чувствительную область политики ЕС. ЮГК создает новую зависимость от Турции для ЕС, на этот раз в виде транзита углеводородных ресурсов, что еще больше усиливает влияние Турции на ЕС в период непростых отношений между Анкарой и Брюсселем [13]. События лета 2019 г. проиллюстрировали последствия этой ситуации, в том числе возможность того, что Турция увяжет вопросы миграции и энергетики в своих отношениях с ЕС. В июле 2019 г. Турция приостановила миграционное соглашение после введения ЕС санкций против Анкары в ответ на начала буровых работы в территориальных водах Кипра.

Второй блок вопросов связан с планами по расширению ЮГК, что, скорее всего, потребует дополнительных поставок из Ирана или Туркменистана. Ввиду возобновления санкций США против Ирана в 2017 г. участие Ирана в ЮГК крайне маловероятно. Еще до того, как администрация США Д. Трампа приняла это весьма спорное решение, рыночные факто-

ры предполагали, что Иран предпочел бы экспортировать свой газ в качестве СПГ, а не через длинные трубопроводные маршруты.

Еще один фактор на пути реализации этого проекта - позиция США. В 2015 г. Конгресс США снял давний запрет на экспорт нефти. Неожиданный бум добычи сланцевой энергии с 2007 г. превратил США из импортера в крупного экспортера нефти и природного газа. После своего избрания в 2016 г. президент США Д. Трамп объявил новую энергетическую доктрину Соединенных Штатов, «Энергетическое доминирование Америки», энергетическая политика, направленная на то, чтобы энергия США перестала быть зависимой от импорта нефти крупных экспортеров нефти, объединенных в картель ОПЕК [14]. США сами заинтересованы в поставках СПГ в Европу и в этом случае ТКГ выступает как конкурирующий проект по экспорту американского газа на европейские рынки.

Однако среди американских аналитиков есть и прямо противоположное мнение, которое исходит из того, что «Каспийский регион был, есть и будет зоной глобального геополитического значения и конкуренции. Если у США есть стратегия борьбы с возрождающейся Россией и по защите энергетической безопасности Европы, политики в Вашингтоне не могут игнорировать регион. Вместо того, чтобы использовать российские трубопроводы для доставки нефти и газа на мировые рынки, США должны настоятельно поощрять Туркменистан и Казахстан искать нероссийские варианты транспортировки нефти и газа. Использование трубопровода БТД и Южного газового коридора позволяет не полагаться на Россию в транспортировке энергии, а также предлагает больше возможностей для региональной интеграции» [15].

Что касается импорта значительного количества газа из Туркменистана через ЮГК, то это также кажется маловероятным. Политика экспорта туркменского газа уже переориентирована на Китай и вряд ли существенно изменится в ближайшее время. Даже если бы туркменская сторона изменила направления поставки газа из Китая в Европу, необходимо построить ТГТ по дну Каспийского моря до Азербайджана для подключения туркменской газовой сети к ЮГК.

Несмотря на соглашение о правовом статусе Каспийского моря, которое было подписано летом 2018 г. между пятью прикаспийскими странами (Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном), и которое, казалось бы, устранило основные правовые препятствия на пути строительства трубопровода, тем не менее, политические разногласия сохраняются, в том числе по Транскаспийскому газовому проекту.

Более того, экспорт туркменского газа в Европу через ЮГК и Транскаспийский газовый трубопровод остаются проблематичными: при текущих ценах и стоимости транзита туркменский газ не будет конкурентоспособным по сравнению с российским газом или СПГ в ЕС. С другой стороны, Туркменистан недавно подписал договор о продаже своего газа в Азербайджан и Армению через своп сделки с Ираном. По сообщениям прессы, иранские и туркменские официальные лица надеются заключить больше таких сделок и экспортировать до 5,4 млрд. куб. м. в год в Азербайджан и Армению, что, возможно, позволит Баку направить часть дополнительного газа через ЮГК [16].

Однако дополнительный экспорт ЮГК в Юго-Восточную Европу может столкнуться с усилением конкуренции со стороны России, доминирующей поставщик газа в регион. Российский Газпром завершил строительство газового трубопровода «Турецкий поток» - транспортировка газа в Турцию и Грецию - Граница с Турцией по Черному морю. «Турецкий поток» имеет мощность 31,5 млрд. куб. м. в год, половина из которой предназначена для экспорта в Европу. На строительство прилегающих трубопроводов в ЕС потребуется более длинные, существенные объемы конкурентоспособному газу Турецкого потока. Такая перспектива ставит под сомнение экономическое обоснование расширения ЮГК, особенно с учетом спроса на газ на рынках.

Идеологические и экологические проблемы ЮГК не менее важны, чем внешнеполитические и экономические вопросы. Импорт газа ЕС из Азербайджана и ЮГК вызывает серьезные этические и экологические проблемы у европейских политиков. Доходы от газа составляют главную часть для поддержки правительства Азербайджана, и Туркменистана которые имеет обширный список нарушений прав человека. Если ЕС начнется импорт газа из Туркменистана, ЕС де-факто обеспечит прибыльный бизнес и поддержку авторитарных режимов Азербайджана и Туркменистана страна.

Стремление ЕС к партнерству с Азербайджаном и Туркменистан, во многом из-за интересов энергетики, противоречит заявлениям европейских лидеров о проведении внешней политики, основанной на ценностях. Строительство ЮГК привело к нескольким протестам и проблемам на всем протяжении его маршрута. Для Турции это создает высокозащищенный военизированный коридор по всей стране, что уже привело к потере земель и экологическим проблемам для местных жителей [17].

Приобретение для строительства инфраструктуры земли и недостаточная финансовая компенсация вызвали недовольство у населения Албании и Греции. В Италии крупные протесты произошло в ряде районов из-за опасений негативных последствий от прокладки трубопровода для местного туризма, сельского хозяйства и рыболовства. Тема проекта была также одна из основных предвыборных вопросов правящей партии, которая изначально обещала прекратить проект, но пришлось изменить позицию ввиду перспектив уплаты огромных штрафов.

Политическая и финансовая поддержка ЮГК со стороны ЕС также противоречит приверженности декарбонизировать европейскую экономику к 2050 году. Большие суммы государственных денег были предоставлены для поддержки дорогостоящего долгосрочного газового проекта, который может еще больше ограничить европейские экономики потреблением ископаемого топлива. После нескольких лет строительства и различных противоречий, проект ЮГК начал свою работу в 2018 г. был завершен.

Хотя поставки газа будут способствовать некоторой диверсификации на газовых рынках Юго-Восточной Европы, политические мотивы и вопросы внешней политики, описанные выше, будут придавать неуверенность в обозримом будущем. Если в 2000-е гг. первоначальной целью импорта газа из Каспийского региона было внесение существенного вклада в европейскую систему энергетической безопасности, и достижения имеют скромный результат, то преимущества ЮГК с точки зрения безопасности вызывают вопросы и опасения из-за многочисленных кризисных зон, (потенциальные и реальные) по которым рассредоточены по его маршруты.

Дальнейший рост объемов поставки азербайджанского газа в Европу также остается под вопросом, Хотя Азербайджан предпринимает активные меры по созданию дополнительных возможностей по газодобыче, из всех перспективных месторождений пока наиболее близок к коммерческой разработке только Апшерон, запуск которого намечен на 2021 г.

При этом экономическая целесообразность, а также проблема с наличием дополнительных объемов газа для заполнения трубопровода вызывают вопросы. Перспективы дальнейшего импорта газа в ЕС из региона Каспия и Центральной Азии также будет зависеть от того, насколько геополитические аргументы будут продолжать преобладать над идеологическими и экологическим соображениям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. European Commission. Quarterly Report Energy on European Gas Markets. DG Energy, 2018. Volume 11, Issue 4.

- 2.Siddi M. The EU's Botched Geopolitical Approach to External Energy Policy: The Case of the Southern Gas Corridor // *Geopolitics*. 2019, №24(1), pp. 124–144.
- 3.Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. 12 августа 2018 год, // *Kremlin.RU*, 2018. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/5328> (дата обращения 26.04.2021).
- 4.Garibov A. Legal Status of the Caspian Sea is Finally Defined What is Next? // *Caucasus International*. 2018, № 8(2), pp.179 –195.
- 5.Anceschi L. Caspian Energy in the Aftermath of the 2018 Convention: The View from Kazakhstan and Turkmenistan // *Russian Analytical Digest*, 2019, № 235, pp.6–8..
- 6.Chazan G., Shoter J. TAP Clinches Azeri Gas Pipeline Deal // *Financial Times*, 2013, 26 June. URL: <https://www.ft.com/content/41a3c048-de4f-11e2-b990-00144feab7de> (дата обращения 02.05.2021).
- 7.European Commission. Quarterly Report Energy on European Gas Markets.//*DG Energy*, 2018, Volume 11, Issue 4.
- 8.Айвазян Д.С.Южный газовый коридор как инструмент диверсификации импорта газа в Европейский Союз // *Научно-аналитический вестник Института Европы РАН*. 2018. № 2. С. 128-134.
- 9.Gotev G. Commission Eager to See the Capacity of Southern Gas Corridor Doubled // *Euractiv*, 2019, 26 February. URL: <https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/news/commission-eager-to-see-the-capacity-of-southern-gas-corridor-doubled/> (дата обращения 30.04.2021).
- 10.The NGO Bankwatch Published a Breakdown of Approved and Proposed Public Finances for the Different Components of the SGC, URL: <https://docs.google.com/spreadsheets/d>.
- 11.Аветикян Г. Война 2020 года в Нагорном Карабахе: региональное измерение // *Пути к миру и безопасности*. 2020. № 2(59). С. 181-191.
- 12.Бударина Н.А., Ибрагимов И.Р.Россия и Турция: новые тенденции и перспективы на современном этапе // *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика*. 2020. Т. 28. № 3. С. 440–449.
- 13.Хлопов О.А. Проблемы энергетической безопасности Турции // *Вопросы политологии*. 2021. Том 11. № 3 (67). С.835-845.
- 14.President Donald J. Trump is Unleashing American Energy Dominance . The White House, May 14, 2019 URL: <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-unleashing-american-energy-dominance/> (дата обращения 29.04.2021).
- 15.Cofey L. Oil and Gas Exports from Central Asia Should Bypass Russia and Iran—What the U.S. Can Do // *The Heritage Foundation*. 2020, March 23. URL: <https://www.heritage.org/global-politics/report/oil-and-gas-exports-central-asia-should-bypass-russia-and-iran-what-the-us> (дата обращения 03.05.2021).
- 16.Gotev G. Turkmenistan to Tap into Southern Gas Corridor // *Euractiv*, 2019, 8 May. URL: <https://www.euractiv.com/section/energy/news/turkmenistan-to-tap-into-southern-gas-corridor/> (дата обращения 26.04.2021).
- 17.Bankwatch. The Southern Gas Corridor. 2019. URL: <https://bankwatch.org/project/southern-gas-corridor-euro-caspian-mega-pipeline> (дата обращения 30.04.2021).

© Хлопов О.А., 2021.